

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Плиева Руслана Владимировна

Преподаватель Бухарского инновационного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675442>

Аннотация. Тема посвящена анализу современного состояния проблемы интеграции инклюзивного образования в практику работы массовых общеобразовательных учреждений. Рассматриваются основные нормативные документы, регулирующие процесс функционирования системы образования в РУ; разрабатываются и апробируются траектории внедрения в массовую школу инклюзивного образования; проводится анализ документов, направленных на решение проблемы воспитания, развития и образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) ;

Анализ практического опыта по решению данной проблемы показывает, что инклюзивное образование нацелено на обеспечение образования, доступного для всех детей, в том числе и с ОВЗ.

Статья поднимает ряд проблемных вопросов, находящихся пока за пределами внимания педагогической общественности, например, о возможности использования в системе инклюзивного образования того положительного опыта, который накоплен в работе успешно функционирующих образовательных учреждений (специальных, коррекционных и общеобразовательных школ).

Ключевые слова: образование, инклюзия, инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, социализация, интеграция, доступная среда.

Суть инклюзивного образования заключается в том, что устранить любые барьеры в получении качественного образования для каждого

Теория и практика инклюзивного образования является на сегодняшний день одной из актуальных педагогических проблем, которая достаточно противоречиво оценивается представителями педагогической науки и в связи с этим требует дальнейшего тщательного анализа и проработки. Развитие современной системы образования, «борьба» за права инвалидов, информационная пропаганда помощи детям и взрослым с особенностями здоровья и развития привели к необходимости введения в образовательную практику нормативных документов, в которых прописывается регламент на получение образования детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в условиях общеобразовательной школы. В «Об образовании в РУ» и постановлением Президента Республики Узбекистан Республики Узбекистан № ПФ-6155 от 3 февраля 2021 года обоснована необходимость организации инклюзивного образования как необходимого условия обеспечения равных прав для получения образования всеми обучающимися, в том числе и с особыми образовательными потребностями на основе реализации принципа реального учета индивидуальных возможностей последних. Кроме того, инклюзивное образование призвано способствовать успешной социализации детей с ОВЗ, что в последующем расширяет их возможности для наиболее успешной

самореализации в трудовой, профессиональной и в целом в социальной деятельности, посвященной содержанию образования и условиям организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, конкретизируются определяющие стороны образовательного процесса, указывается на необходимость разработки адаптированной образовательной программы, а для инвалидов такие образовательные программы дополнительно должны сопровождаться индивидуальными программами реабилитации. Несмотря на детальные указания нормативных и правовых актов, вопросы инклюзии остаются для системы образования современного Узбекистана острой проблемой. Недостаточно продуманы пути успешной социализации и профессиональной адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов в сложившихся условиях организации образовательного процесса. Серьезной проработки также требует проблема создания условий для социальной адаптации и трудовой интеграции в социум детей с ОВЗ. Особое значение решение этих задач приобретает для людей с неудачной первичной социализацией, которые не смогли реализоваться в полученной профессии и вынуждены переучиваться, то есть проходить так называемую вторичную социализацию. Одной из причин такого положения, на наш взгляд, стала сложившаяся к настоящему моменту в Узбекистане социальная и образовательная политика по отношению к детям с ОВЗ. Ее суть заключается в традиционной ориентированности на организацию образования детей инвалидов в специализированных учебных заведениях, на содержание их в закрытых учреждениях. для беспрепятственного доступа в помещение и обучения детей-инвалидов, в том числе с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.

Для создания в общеобразовательных школах необходимо создать минимальные условия для беспрепятственного доступа инвалидов и их совместного обучения с детьми, не имеющими нарушений развития.

В Узбекистане была утверждена концепция Об утверждении правовых документов об образовании детей с особыми образовательными потребностями, комплексный план по организации инклюзивного образования до 2030г.

- поэтапного внедрения системы инклюзивного образования в деятельность других учреждений общего среднего образования;

- осуществления мер, направленных на обеспечение права каждого ребенка с особыми образовательными потребностями на получение инклюзивного образования;

совершенствования методов обучения в инклюзивном образовании и поэтапного внедрения принципов индивидуализации в образовательный процесс;

принятия мер, направленных на духовно-нравственное воспитание и формирование физически здоровых и крепких учащихся в процессе инклюзивного образования;

оптимизации количества государственных специализированных образовательных учреждений (школ и школ-интернатов) для детей с особыми образовательными потребностями (далее — специализированные образовательные учреждения), исходя из физических и умственных потребностей учащихся, а также географического расположения образовательных учреждений.

1) разработка для детей с ОВЗ, учебных пособий, мультимедийного сопровождения детей-инвалидов, примерных адаптированных образовательных программ дошкольного образования и начального образования для детей с ОВЗ;

2) разработка профессиональных стандартов: педагога-психолога, педагога-дефектолога и ассистента (помощника) по оказанию технической помощи лицам с инвалидностью и ОВЗ;

3) организация курсов повышения квалификации педагогических работников разных профилей и направленностей, семинаров, конференций с целью обсуждения вопросов инклюзии и инклюзивного образования;

4) внедрение профессиональных стандартов педагога-психолога, педагога-дефектолога;

5) проведение спортивных мероприятий, в том числе Всероссийской спартакиады среди обучающихся с ОВЗ;

6) Создать «Лабораторию инклюзивного образования» при Республиканском центре профессиональной ориентации и психолого-педагогической диагностики учащихся.

Анализ нормативных документов по проблеме внедрения инклюзивного образования в практику работы массовой общеобразовательной школы, а также изучение уже наработанного практического опыта позволяет нам высказать ряд суждений.

Во-первых, объем, содержание и характер регулирования, отражающиеся в нормативных документах, свидетельствуют о том, что в Республике Узбекистан именно на государстве лежит ответственность за гарантированное обеспечение каждому ребенку, в том числе с особенностями развития (ОВЗ, инвалидность), реализации права на образование, соответствующего его потребностям и возможностям, независимо от уровня его психофизических возможностей (кроме самых тяжелых форм заболевания у детей, которые нуждаются в медицинской помощи и относятся к категории пациентов паллиативной медицины).

Во-вторых, отчетливо просматривается тенденция к неизбежному эволюционному переходу образовательной республики системы от двух параллельных «ветвей» образования (общего и специального) к единой системе совместного обучения нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ.

Новая система возможна при наличии механизма взаимодействия общего и специального образования, обеспечивающего регулируемость этого процесса. Важно отметить, что данный механизм введен в нормативные документы; он активно поддерживается и обсуждается в многочисленных научных исследованиях

В-третьих, нормативные документы предусматривают обеспечение технических требований по доступности образования для инвалидов и других маломобильных групп обучающихся. Речь идет об архитектурной доступности зданий и сооружений, их приспособленности для входов и внутренних помещений лиц с ОВЗ и их мобильной доступности - возможности беспрепятственно передвигаться по городу. Планируются также изменения в обустройстве для инвалидов жилой среды; совершенствование системы расширения информационной доступности в сфере теле- и радиовещания, а также электронных и коммуникационных технологий.

Указанные моменты уже сами по себе свидетельствуют о глобальности тех изменений, которые требуются не только в отношении содержания и структуры существующей системы образования, но касаются и градостроительства, и ландшафтного дизайна, и социального устройства, и других важных сфер жизни

общества. Достаточно широк и разнообразен спектр вопросов, обсуждаемых профессиональным сообществом в связи с введением инклюзивного образования.

Во многих исследованиях отмечается оправданность его внедрения в массовую школу. В частности, Е. Л. Никитина, отмечает, что, к сожалению, сегодня отмечен рост числа детей с проблемами здоровья, в том числе детей с ограниченными возможностями, поэтому проблемы образования этих детей в нашей стране весьма актуальны. И инклюзивное образование стало ведущим направлением в обучении и воспитании детей с ОВЗ. Модель такого образования, как отмечает автор, предполагает приспособление образовательной среды к нуждам детей с особыми потребностями, оказание им необходимой поддержки в процессе совместного обучения со здоровыми сверстниками, инклюзивное образование как своеобразный социальный лифт для детей с ОВЗ и способ пробудить у здоровых детей добрые чувства к таким детям.

Несмотря на интерес педагогической общественности к практике включения в социально-образовательную среду лиц с различными нарушениями развития, эта проблема остается недостаточно разработанной и в теоретическом, и практическом плане. Об этом свидетельствует ряд моментов:

- малочисленность серьезных практико ориентированных исследований;
- противоречивость взглядов педагогов на внедрение инклюзивного образования в массовую общеобразовательную школу и на отказ от сложившейся привычной системы специального и коррекционного образования;
- фрагментарность, бессистемность практической реализации разработок по инклюзивному образованию в современном Узбекистана. Нашу оценку подтверждают многие социологические исследования. Отмечая результаты опроса которые свидетельствуют о наличии в нашем обществе проблемы неприятия совместного обучения детей с разным уровнем развития и здоровья. А. И. Паршина называет четыре барьера, препятствующих получению образования людям с инвалидностью:

1) эмоциональный (проявляющийся как в позиции самого человека с ОВЗ, так и в позиции окружающих его людей в переживании чувства неловкости, вины и страха по отношению к инвалиду, в насмешках, в излишней гиперопеке и т. п.);

2) «архитектурного» окружения», то есть физической недоступности окружающей среды (отсутствие пандусов, лифтов в образовательных учреждениях, недоступность транспорта, для детей, страдающих нарушениями зрения – отсутствие звуковых светофоров по пути в школу и т. д.);

3) финансовый (невозможность обеспечить в короткие сроки образовательные учреждения и детские сады необходимым оборудованием);

4) коммуникативный, проявляющийся в дефиците у населения информации по проблеме инклюзивного образования

Первая задача – это обеспечение, с одной стороны, психологической подготовки детей с ОВЗ к обучению в массовой школе, а с другой стороны, аналогичная работа с большинством «здоровых» детей, которые психологически не готовы принять и допустить присутствие «около себя» детей с ОВЗ и инвалидов. Как отмечает Г. А. Шиповалова, между детьми могут возникать конфликты и непонимание в силу того, что дети с ОВЗ отличаются от своих «здоровых» сверстников низким уровнем познавательной активности, незрелостью мотивации к учебной деятельности, низким уровнем работоспособности и самостоятельности. Некоторые дети имеют к этому же

выраженные внешне физические и психические особенности (физические увечья, замкнутость, снижение критичности, несдержанность, истеричность, заторможенность, речевые нарушения, неоправданный оптимизм и эйфорию, безудержность или апатию и т. п.). Все это отражается на успеваемости детей с ОВЗ, на их поведении и закономерно приводит к непринятию их учащимися общеобразовательной школы. Педагогический опыт учителей, работающих в инклюзивных классах, показывает, в школе достаточно оперативно могут быть созданы приемлемые условия для обучения детей с ОВЗ, а именно: организована минимально приспособленная к их потребностям «без барьерная среда»; разработаны индивидуальные адаптированные программы, приобретены специальные учебники, подготовлены прошедшие специальное обучение или соответствующую переподготовку педагоги и т. д. Но если указанные условия требуют незначительных материальных затрат и волевых усилий со стороны руководства образовательного учреждения, то наиболее трудноразрешимой и неоднозначной проблема принятия здоровыми детьми и их родителями детей с особенностями развития. Неготовность взаимодействовать с детьми с ОВЗ и инвалидами зачастую оказываются причиной возникновения острых конфликтных ситуаций: особенные дети подвергаются травле и переживают незаслуженное унижение. Испытывают страх перед системой общего образования и родители детей-инвалидов, которые иногда просто не знают, как отстаивать в новых условиях права детей на образование и социальную поддержку. Г. Е. Воробьева и Е. Г. Грищенко в связи с этим говорят об условной или относительной готовности современного общества к полному переходу на инклюзивное образование. Они считают, что, с одной стороны, такое образование пока не находит необходимого понимания у многих современных людей, а с другой - является одной из причин отсутствия у «особенных» детей возможности почувствовать себя равноправными участниками педагогического процесса. Имея многолетний педагогический и управленческий опыт мы считаем, что к инклюзивному образованию следует идти, начиная с детского сада, как это и реализуется в его школе. «В противном случае, – благородная идея инклюзивного образования будет убита». Его позиция подтверждается результатами исследований австралийских ученых, установивших, что толерантность формируется у человека в один из первых периодов детства, а именно до пяти с половиной–шести лет. Дальше, по его мнению, заниматься этим поздно, так как способность к адекватному приятию разных людей «впитывается с молоком матери». Следовательно, введение инклюзивного образования – это проблема не только системы образования, но и общая социальная проблема, требующая работы с сознанием всего общества. Это значит, что к ее решению должны быть готовы и учителя, и родители, и здоровые дети, и сами дети с проблемами в здоровье, то есть все общество в целом. Разумнее и гуманнее постепенно создавать необходимые условия для поэтапного перехода на новую форму организации образования. Вторая задача связана с подготовкой педагогов к квалифицированному разрешению проблем, связанных с обучением, воспитанием и развитием детей с ОВЗ в образовательном пространстве массовой школы. Как показывает практика, большинство учителей и директоров массовых школ не готовы к работе в условиях инклюзии, имеют недостаточное представление о проблемах детей с нарушениями в развитии и не готовы к их включению в учебный процесс обычных классов. Поэтому в настоящее время уже ведется соответствующая работа: уточняются

профессиональные компетенции учителя в области инклюзивного образования; определяются сущностные характеристики специалистов данного профиля; разрабатываются на этапе обучения в вузе основы формирования у будущих учителей теоретической, практической и психологической готовности к работе в системе инклюзивного образования; определяется содержание и структура такой готовности. Подтверждением данного тезиса служит исследование А. Г. Хентонен, которая считает, что профессиональная подготовка студентов к обучению и воспитанию детей с ОВЗ должна осуществляться в трех научных направлениях: педагогическом, психологическом и акмеологическом. Актуальность проблемы организации и содержания инновационной деятельности и ключевой роли педагогов в современном дошкольном учреждении для детей с ОВЗ раскрывается в работах Т. А. Волковой рассматривающей содержание понятия «личностная готовность педагога» массовой школы к работе с детьми с ОВЗ как один из важных факторов, определяющих успешность совместного (интегрированного) инклюзивного обучения. М. А. Сарапулова в структуре готовности педагогов к реализации основной общеобразовательной программы с участием обучающихся с ОВЗ выделяет, наряду с когнитивным, личностный компонент готовности. В изучении вопроса о подготовке педагогов к реализации инклюзивного образования, интересно обратиться опыту Е. А. Ямбурга, который считает, что дефектология (специальная педагогика и коррекционная психология) должна стать сегодня обязательной дисциплиной в содержании образовательных программ всех профилей по направлению подготовки «Педагогическое образование» на всех уровнях (бакалавриат, магистратура). При этом он отмечает, что важно сплести в единое органичное целое предметные и дефектологические методики, поскольку дефектологические методики успешно применяются не только в компенсирующих классах, но и во всех других. По мнению ряда специалистов одной из важных задач организации инклюзивного образования является обеспечение комплексного обследования детей. Ее решение должно быть возложено на медико- психолого-педагогический комиссии (МППК). Результаты обследования позволят профессионально подойти к выбору наиболее адекватных методов и средств работы с такими детьми, к отбору содержания образования с учетом их индивидуально-психологических особенностей и к разработке и реализации в образовательном процессе индивидуальных адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ и инвалидов.

Третьей задачей для современной школы при разворачивании инклюзивного образования является обеспечение материальной и архитектурной готовности образовательных учреждений, создание специальных условий для полноценного обучения детей с ОВЗ складывается в комплекс технических требований. В него входят не только пандусы для колясочников или тактильные приспособления для слепых и слабовидящих, но и адаптированные программы для разных категорий учащихся, а также специалисты, способные с ними работать. Большое значение для полноценного обучения детей с ОВЗ имеет укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; наличие медиатеки и ее содержательная наполненность; материально-техническое оснащение учебных классов - укомплектованность учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио-, видео- и оргтехникой; комплектование библиотечного фонда и т. п. В

существующей образовательной практике все коррекционные школы имеют специальное оборудование; они обеспечены специальными (коррекционными) технологиями на необходимом и достаточном уровне; имеют в штате медицинских работников и психологов. Всего этого нет в современной массовой школе. Мало того, многое из перечисленного просто не может быть перенесено сегодня в массовую школу по ряду объективных причин. Поэтому достаточно проблематично рассматривать интеграцию ребенка с проблемами развития в массовую школу как лучшую перспективу в его обучении и развитии.

Четвертая задача реализации инклюзивного образования – это трудовая подготовка детей с ОВЗ, которая на данный момент не имеет однозначного решения в системе инклюзивной общеобразовательной школы по причине недостаточного уровня профессиональной готовности к ее решению самих педагогов, работающих в специальных школах. Разбирая данную проблему, М. М Сидорова пишет: «В специальной школе трудовое обучение является главным предметом, поскольку ставка делается на то, что выпускник своим трудом, трудолюбием, выносливостью в труде, обще трудовыми умениями обеспечит себя, семью и близких. Возникает сомнение по поводу того, чему можно научить школьников с ОВЗ за столь короткое время». Кроме того, специальная школа, как отмечает автор, отличается от общеобразовательной мало комплектностью классов, в которых детей с целью трудового обучения делят еще и по профилям, чего в принципе невозможно обеспечить в условиях массовой школы. Таким образом, создание инклюзивной образовательной среды является на сегодняшний день для Узбекистана достаточно важным и перспективным направлением развития общего и профессионального (среднего специального и высшего) образования. Несмотря на безусловные достижения, к решению проблемы внедрения инклюзивного образования, по мнению многих ведущих ученых и педагогов-практиков, следует подходить взвешенно, тщательно продумывая все нюансы и возможные риски. Главное при этом – сохранить то положительное, что наработано в каждой из систем, учесть их особенности, чтобы создать условия для полноценного образования всех детей, исходя из их индивидуальных особенностей и жизненного предназначения, а также обеспечить каждому обучающемуся возможность адаптироваться в современном образовательном пространстве. Отметим, что среди различных характеристик инклюзивного образования наиболее значимой является его нацеленность, во-первых, на ценностное отношение субъектов образовательного процесса к обучению, воспитанию и личностному развитию любого ребенка (в том числе с ОВЗ и инвалидностью);

во-вторых, на максимальное использование всей совокупности образовательных ресурсов (принципов, технологий, средств, внутренних и внешних условий) для наиболее эффективной организации их совместного образования в условиях массовой общеобразовательной школы;

и, в-третьих, на максимально возможное удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обеих категорий обучающихся.

Анализ проблем и перспектив инклюзивного образования в Узбекистане показывает, что развитие инклюзивных (интегрированных, включенных) форм обучения детей с ОВЗ и инвалидов должно осуществляться постепенно; на основе четкого, продуманного планирования процесса его реализации; с применением комплексного подхода при выборе мер, обеспечивающих соблюдение требований к

организации этой деятельности (включая наличие соответствующей материальной базы, специальных образовательных программ, подготовку педагогических кадров, проведение разъяснительной работы с обучающимися и их родителями). Стремительное, с налету внедрение инклюзивного образования, не только не позволит обеспечить полноценную инклюзию обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, но и негативно отразится как на качестве образования других учащихся, так и на качестве образовательной деятельности учреждения в целом.

Литература.

1. Закон об образовании РУ -2020г Постановлением Президента Республики Узбекистан Республики Узбекистан № ПФ-6155 от 3 февраля 2021 года
2. Волкова Т. А. Особенности профессии педагога в условиях инклюзивного образования [Электронный ресурс] // Концепт: научно-методический электронный журнал. 2014. Т. 20. С. 4816– 4820. URL: <http://e-koncept.ru/2014/55228.htm>
3. Воробьева Г. Е., Грищенко Е. Г. Инклюзивное образование: готово ли современное общество принять «особенных» детей? [Электронный ресурс] // Концепт: научно-методический электронный журнал. 2017. Т. 44. С. 224-226. URL: <http://e-koncept.ru/2017/570176.htm> (дата обращения 07.02.2018).
4. Никитина Е. Л. Проблемы развития инклюзивного образования [Электронный ресурс] // Концепт: научно-методический электронный журнал. 2014. Т. 29. С. 31-35. URL: <http://ekoncept.ru/2014/65278.htm> (дата обращения: 07.02.2018).
5. Сайфутдинова, Н. Н. (2025). Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы. *Maktabgacha va Maktab Ta’limi Jurnal*. (maktabgacha-va-maktab-talimi-jurnal.uz)
6. Тариев, R. N. (2025). Профессиональная подготовка педагогов для инклюзивного образования: меж
7. Плиева, Р. В. (2025). ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И АДАПТАЦИИ К НИМ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ УЗБЕКИСТАНА. *Global Science Review*, 1(1), 142-147. дународный опыт и практика
8. Плиева, Р. В., & Тургунова, Н. А. (2020). Внедрение и интеграция новых технологий инклюзивного образования в систему дошкольного и начального образования Республики Узбекистан. *Молодой ученый*, (12), 292-295.